

Organizador

Rubén González Vallejo

Doutor pela Universidade de Salamanca em Línguas Modernas. Ela concentrou sua pesquisa na tradução jurídica e no contraste linguístico entre espanhol e italiano. Da mesma forma, com formação filológica e em tradução e interpretação, faz parte de diversos grupos/centros de investigação e comissões científicas/editoriais. Como docente, realizou mobilidades em universidades nacionais e estrangeiras e ministrou aulas nos ciclos de licenciatura e mestrado. Atualmente trabalha como investigador na Universidade de Salamanca com mobilidade com docência no centro de investigação em Humanidades Ambientais da University College Dublin.

Link do currículo: <https://ecoterminologiaytraduccion.com/sobre-nosotros/>

Colaboradores

Almir Anacleto Gomes

Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba (2007), mestrado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2014) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2019). Atualmente é professor de língua inglesa da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, leitura, sociolinguística, aprendizagem e língua estrangeira. É professor colaborador no projeto IsF - Rede Andifes no âmbito da UFCG, orientando bolsistas de Língua Inglesa.

Link do currículo: <https://www.cdsa.ufcg.edu.br/index.php/recursos-humanos/77-professores>

Antonella Percara

Antonella Percara é editora associada de artigos arbitrados da Revista MEXTESOL. Ela leciona no EFL da Universidad Autónoma de Entre Ríos e nos programas de EFL e Tradução da Universidad Adventista del Plata, Argentina.

Link do currículo: https://issuu.com/sandra_ojeda/docs/jornadasiesrer2020_ad178e2fe13068

Giuliana Antonella Giacobbe

Professora Associada da Área de Filologia Italiana da Universidade de Oviedo entre 2018 e 2021. Em 2014 obteve a Licenciatura em Línguas Modernas e suas Literaturas, com menção em Italiano e Francês. Em 2016 obteve o Mestrado em Formação de Professores pela Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED), também com menção em Língua Italiana. Nos anos 2018-2021 estudou Licenciatura em Estudos Italianos na Universidade de Salamanca. Atualmente faz parte do programa de doutoramento em Investigação Humanística da Universidade de Oviedo, na linha de investigação "Línguas, Culturas e Literaturas Europeias e suas Diásporas". Faz parte dos grupos de investigação Escritos e Escritos (HUM753) da Universidade de Sevilha (<http://www.escriptorasyescrituras.com/>) e Escritoras e Personagens da Literatura (EPERFLIT) da Universidade de Salamanca (<https://escritoras.usal.es/grupo-info/>).

Link do currículo: <https://clasyrom.uniovi.es/inicio>

Rubén González Vallejo

Doutor pela Universidade de Salamanca em Línguas Modernas. Ela concentrou sua pesquisa na tradução jurídica e no contraste linguístico entre espanhol e italiano. Da mesma forma, com formação filológica e em tradução e interpretação, faz parte de diversos grupos/centros de investigação e comissões científicas/editoriais. Como docente, realizou mobilidades em universidades nacionais e estrangeiras e ministrou aulas nos ciclos de licenciatura e mestrado. Atualmente trabalha como investigador na Universidade de Salamanca com mobilidade com docência no centro de investigação em Humanidades Ambientais da University College Dublin.

Link do currículo: <https://ecoterminologiytraduccion.com/sobre-nosotros/>

Sara Cascos Solís

Doutora pela Universidade de Salamanca, com a tese: Enquadrando a experiência dos refugiados: um estudo sobre a representação da resiliência nas narrativas contemporâneas de refugiados canadenses 2022.

Link do currículo: <https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/148382/detalle?lang=en>